

QIZIQCHILAR NUTQIDA UCHROVCHI LEKSIK BIRLIKLARNING SEMANTIK JIHATLARI

Soliyeva Mahliyo

Farg‘ona davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada qiziqchilar nutqida uchrovchi leksik birliklarning lingvostilistik jihatlari, qiziqchilar nutqida uchrovchi polisemantik birliklar, tagma‘no hodisasi shuningdek qizichilik san‘atida asosiy ahamiyatga ega bo‘lgan mohirona uslublar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: lingvostilistik jihat, polisemantik so‘z, kommunikativ niyat, lisoniy vosita, presuppozitsiya.

Kirish

So‘z eng muhim til birliklaridan biridir, chunki kishilar so‘z vositasida bir-birlari bilan fikrlashadilar va bir-birlarini anglaydilar, o‘z ichki hissiyotlarini izhor qiladilar. Tilning umumiy lug‘at tarkibini tilda mavjud bo‘lgan barcha so‘zlar tashkil etadi, kundalik turmush sharoitida ulardan turli uslublarda foydalaniladi. Ushbu so‘zlar qatorida polisemantik, ishoraviy ahamiyatga ega bo‘lgan birliklarni, faol va nafaol so‘zlarni, jargonlarni ham mavjud ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Qiziqchilik san‘atida esa bunday so‘zlarning o‘rni alohida ahamiyatga egadir. Qiziqchilik san‘atining asosi ham so‘zlarning o‘rinli qo‘llanilishiga bog‘liq bo‘lib, qiziqchilar o‘z nutqining sifatini, jozibasini leksik birliklarning imkoniyatidan kelib chiqqan holda yuzaga chiqadi. Tilimizdagi birliklar: paronim, omonim, antonim, sinonimlar kundalik hayotda turlicha ishlatilishi mumkin. Ammo ushbu so‘zlarning qo‘llanilishi qiziqchilik san‘atida yangicha ko‘rinish, yangicha ma‘no beradi. O‘zbek qiziqchilik san‘atining vakillari bo‘lgan Xojiboy Tojiboyev, Avaz Oxun singari ijodkorlar so‘zlarni o‘rinli qo‘llash orqali kulguli hangoma va askiyalar yaratib xalq qalbidan joy olgan. Qiziqchilik san‘ati oddiy holatlardan kulguli vaziyatlarni yarata olish, yakka ijro etilishi, kutilmagan vaziyatlarda ham qiziqarli holatlarni yuzaga chiqarishi bilan alohida ajralib turadi. So‘z ma‘nolarining turli usulda qo‘llanishi qiziqchilik san‘atida asosiy vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Asosiy qism

O‘zbek tilining ichki imkoniyatlari juda boy. Qiziqchilar nutqida polisemantik, metaforik, fonetik, leksik va qator til birliklari ishtirok etadi. Har bir leksik birlik nutqning ta‘sirchanligini oshirish, emotsionallik darajasini ko‘tarish uchun xizmat qiladi. Kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, kulgu qo‘zg‘alishining deyarli barcha ko‘rinishlarida presuppozitsiya ma‘lum darajada ro‘l o‘ynaydi. Bu presuppozitsiyaning kulgu qo‘zg‘atish asosi ekanligini ko‘rsatadi. So‘zlarning semantik strukturasi o‘zgartirish, hatto ularning o‘z ma‘nosiga qarama-qarshi bo‘lgan ma‘nolarda qo‘llash orqali qiziqchi tomoshabinlarni o‘ziga jalb qiladi. Misol tariqasida quyidagi na‘munalarni keltirishimiz mumkin: “Bag‘dod tumanida zo‘r telekanal bor ekan. Telekanallarni ichida eng zo‘ri o‘sha ekan. Agar kino ko‘rayotgan paytingiz svet o‘chib qolsa kino o‘tib ketmas ekan. Farg‘onaliklar biladi buni. Chunki televidiniyada ham svet o‘char ekan. Hech ham havotir olmaymiz deyishadi. Bizning san‘atkorlarimiz yaxshi ijod qilishyapti. Turkiyadan, Erondan o‘g‘irlab aytishyapti deyishyapti-yu, zato ular xit qilolmagan narsani biznikilar aytib xit qilishyapti, keyin aytaverib xit qilishyapti, bizni yigit-qizlarimiz o‘g‘irlashayotganliklari yo‘q,

ular sal vahliroq aytib qo'yishyapti"¹.

Qiziqchilikda eng muhim jihat qaysi usul vositasini qo'llash yordamida bo'lsa ham qiziq vaziyat orqali kulguni yuzaga chiqarish. Ijodkor o'z uslubi orqali xalqqa namoyish qilayotgan ijodini yanada ta'sirli ko'rsatib bera oladi. Qiziqchilar ma'lum bir holatni yoritishdan, kulguni yuzaga chiqarishdan avval, tomoshabinlarga o'sha narsa haqida tushuncha berib o'tadi. Undan so'ng esa o'z fikrini ifodalaydi, bunda muhim jihat ovoz tembrining past balandligi yoki qadam, o'zini tutishi yordamida asosiy fikrga urg'u beradi. Yuqoridagi ijodiy na'munada ham ko'rishimiz mumkinki ijodkor kulg'uli vaziyat uchun muhitni moslashtirib olgan. Avval ommaviy axborot vositalari xususida so'z yuritib, xalqni mavzuga mos tarzda fikr yuritishga boshlaydi, so'ng esa asosiy maqsadni amalga oshiradi. Tilimizning imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda suhbat jarayonida omonim so'zlardan ustalik bilan foydalanilgan. Ya'ni "xit qildi" brikmasi "mashxur qilish" ma'nosida birinchi bor qo'llanganda o'z ma'nosini ifodalagan, ammo uni ikkincha marta takror qo'llash orqali ijodkor asosiy maqsadini amalga oshirgan. Ya'ni "hit qilish" xalq tilida meyordan ortiq zerikish ma'nosini ham anglatadi. Ijodkor ikkinchi ma'noni qo'llash bilan bugungi kunda odatga aylangan holatni tanqid ostiga olganligi aniq sezilib turadi. Kulgu qo'zg'atuvchi lisoniy vositalarni tahlil qilish o'zaro aloqador, ayni paytda farqli til va nutq munosabatlaridan kelib chiqadi. Chunki til birliklari nutq jarayonidagina harakatga kelib, kommunikativ vazifa bajarishda turli ma'no nozikliklariga, emotsional bo'yoqlarga ega bo'ladi, umuman, nutqdagina o'zining ta'sir qilish quvvatini na'moyon qiladi². Bundan tashqari keltirilgan misolda "o'g'irlab aytish" jumlasida "yaxshi ijod qilishyapti" jumlasiga qarama-qarshi tarzda aytilgan fikrlardir. Qiziqchi mohirona ustalik bilan so'z oxirida asosiy kulguga sabab bo'luvchi jumlaning qo'llaydi. "Vahliroq aytib qo'yishgan" jumlasida nutqiy vaziyatni oydinlashtirib asosiy maqsadni amalga oshirgan. O'zbek tilida yetakchi va ko'makchi fe'llar ma'no jihatidan turlicha talqinga ega. "Aytib qo'yish" hech bir qiyinchiliksiz osonlikcha, ish-harakatning tez va oson bajarilganligini anglatadi. Har bir ijod mahsulini yaratish o'zidan albatta vaqt va mashaqqat talab qilishi shubhasiz. Kishilarning muloqot quroli bo'lgan so'z turlicha mazmunda ishlatilishi mumkin. Shuningdek kommunikativ niyatning ifodalanishida ham ma'lum bir maqsad bor. Ammo ushbu brikmani honandalarning ijod mahsuliga nisbatan qo'llash ularning faoliyatini bir necha pog'ona past ekanligiga ishora qiladi.

Quyidagi misolga nazar tashlasak, unda presuppozitsiya vositasida kulgu yuzaga chiqqanligini ko'rishimiz mumkin. "Yo'lda bir bola qishning kunida kuchugini ariq suvida yuvayotganini ko'rdim. Bolaga: "Hoy bola, kuchuging sovqotib o'lib qoladi" -dedim. U parvo ham qilmay kuchugini cho'miltirishda davom etdi. Qaytayotsan bolakay yig'lab o'tiribdi. "Ha nima bo'ldi-desam, -"kuchugim o'lib qoldi" -deb javob berdi. "Men senga aytgandim-ku cho'miltirma, o'lib qoladi deb" desam, bolakay yuvganimda o'lgani yo'q, siqqanimda o'ldi" deb javob berdi"³. Ushbu misolda asosiy jihat "siqqanimda", "yuvganimda" leksik birliklari yordamida ko'rinadi. Ushbu ikki so'z bolaning xarakterini ochib berish bilan birga sinonim so'z sifatida kulguli vaziyatni ham yuzaga chiqargan. *Siqish* va *yuvish* harakati asosan kiyim va boshqa narsalar uchun ishlatiladi. Jonivorlarga, jonli mavjudodlarga nisbatan ushbu leksik birliklarni qo'llash semantik munosabatni o'zgartiradi. Tirik mavjudodni siqish, yoki bo'lmasa kunning qahraton paytida cho'miltirish mantiqiy tushunchaga zid. Ammo qiziqchi shunday leksik vositalarni qo'llab matn tuzishi kerakki, kulguli kayfiyatni yuzaga chiqaruvchi matn ortida tagma'no ham mavjud bo'lishi kerak. Tagma'noning bo'lmasligi qiziqchilar nutqiga putur yetkazmasligi aniq,

¹ Avaz Oxun ijodidan

² Abdurahmonov Shavkatjon Ashurovich. O'zbek badiiy nutqida kulgi qo'zg'atuvchi lisoniy vositalar. Filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasi olish uchun taqdim etilgan avtoreferat-1997.

³ Abdurahmon qiziq ijodidan

ammo uslubiy bo'yoqqa ega bo'lgan har qanday leksik birliklar shakliy va mazmuniy aloqadorligi bilan alohida ajralib turadi. Keltirilgan misolda nutqiy birlik bo'lgan "siqqanimda" leksemasi "yuvganimda" birligiga mos qo'llanilgan. Odatda kundalik turmushda buyumlarni tozalash avval yuvish so'ngra esa siqish harakati yordamida amalga oshiriladi. Ammo leksik vositalarni mohirona qo'llash bilan ularga yangicha mazmun baxsh etish mumkin.

Xulosa

Til birliklarining nutq jarayonida jilolanishi, nutqning mutakkab kommunikatsiya jarayoni ekanligi, til estetikasi faqat nutq ichida namoyon bo'lishi nutqni yanada chuqurroq, turli yashirin jihatlariga e'tibor bilan o'rganishni talab qiladi. Shuning uchun ham qiziqchilar nutqida uchrovchi leksik birliklarning semantik nuqtai nazardan yondoshib o'rganish kerak. O'z o'rnida mohirona qo'llangan so'zlarning asosiy axborotdan tashqari ikkinchi ma'nosini mavjud ekanligi matnning muayyan maqsadda tuzilganligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hojiyev A. Lingvistik terminlarning izohli lug'ati.-Toshkent: O'qituvchi, 1985-y.
2. Nurmonov A. Lisoniy belgi xususiyatlari haqida.-Andijon, 1992-y.
3. A.Фулломов М.А.Аскарлова Ҳозирги узбек адабий тили. Тошкент 1965. 190 б
4. Mamajonov A., Mahmudov U. Uslubiy vositalar Farg'ona: Farg'ona, 1996;
5. Hikmatillo Do'stmatov. Askiya matni lingvostilistikasi.: Fan, 2015.
6. МАМАЖОНОВ, А., & САМИНОВ, А. (2019). Охуморон as one of the modes of forming unfamiliar phrases in speech. *Scientific journal of the Fergana State University*, 1(6), 88-90.
7. Мамажонов, А., & Махмудов, У. (1996). Услубий воситалар.
8. Мамажонов, А. (1996). Маъмурдов У. Услубий воситалар.
9. Мамажонов, А. (1984). Текст лингвистикаси. Т.: Фан, 17-18.
10. Мамажонов, А. (2004). Розикова Г. Гапларнинг шаклий-мазмуний тузилишига кўра турлари.
11. Мамажонов, А., & Розикова, Г. (2004). Гапларнинг шаклий-мазмуний тузилишига кўра турлари. *Фаргона, 2004. Б, 8.*
12. Mamajonov, A., & Abdupattoyev, M. (2002). Text syntax. *Fergana. pp. 42, 43.*
13. Mamajonov, A., & Mahmudov, U. (1996). Uslubiy vositalar.
14. Mamajonov, A., & Abdupattoyev, M. (2016). Matn nazariyasi. *Farg'ona, "Vodil" nashriyoti, 112.*
15. Mamajonov, A. (1990). Stylistics of the compound sentence. *Tashkent: Fan.*
16. Zokirov, M. T., & Isomiddinov, F. (2021). About the problems of synchronous and diachronous sociolinguistics. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11(103), 867-871.
17. Zokirov, M. T., & Zokirova, S. M. (2020). About Lexical-semantic Interference in the Speech of Tajiks, Living in Fergana Region of the Republic of Uzbekistan. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 12(3), 10-11.
18. Rustamovna, U. N., & Turdalievich, Z. M. (2020). Frame Structure of The Concept "GOLD" in Navoi's Poem "ISKANDER'S WALL". *Iranian Journal of Language Teaching*

- Research*, 9(16), 346-357.
19. Umarova, N. R., Zokirov, M. T., Dusmatov, X. X., Amonov, M. U., & Mamajonov, M. Y. (2020). Frame Structure Of The Concept" Gold" In Navoi's Poem" Iskander's Wall". *Psychology and Education. Journal*, 57(8), 542.
 20. Turdaliyevich, Z. M. (2022). YOZUVNING KELIB CHIQISH TARIXI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMYI JURNALI*, 2(9), 56-62.
 21. Turdaliyevich, Z. M., & Muzaffar, M. (2022). INGLIZ TILIDAGI REKLAMA MATNLARIDA ANTROPONIMLAR QO 'LLANISHI XUSUSIDA. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMYI JURNALI*, 2(8), 121-124.
 22. Turdaliyevich, Z. M. (2022). BADIY NUTQ USLUBINING TARAQQIYOTI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMYI JURNALI*, 681-685.
 23. Zokirov, M., & Isomiddinov, F. (2020). December). About the holes of language language dictionary. In Konferencii.
 24. Zokirov, M. T. (2007). Lingvistik interferensiya va uning o'zbek-tojik bilingvizmida namoyon bo'lishi. *Fil. fn ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya*.
 25. Zokirov, M. T., Zokirova, S. M., & Dadabayeva, S. S. (2021). About The Influence Of The Uzbek Language In Rishtan Tajik Dialects Of Ferghana Region. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(4).